

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТІ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ

JEL Classification: M11
SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Маркетингова і логістична діяльність підприємств у функціональному аспекті нерідко виявляються розділені у зв'язку з структурно-управлінськими факторами і різними операційними цілями, які на перший погляд видаються автономними. Однак на стратегічному рівні досягнення загальних цілей діяльності підприємства вимагає узгодження стратегій маркетингу і логістики. У статті досліджено питання формування понятійного апарату досягнення комплементарності стратегії маркетингу та логістики, що є запорукою реалізації системного підходу у досягненні організаційних цілей. Розглянуто поняття стратегії, комплементарності, здійснено декомпозицію структури понять стратегії маркетингу та логістики. За результатами проведеного дослідження сформульовано нове визначення поняття «комплементарність стратегії маркетингу та логістики» з акцентом на системний підхід у досягненні цілей підприємства, зміцнення конкурентоспроможності і стійкість в умовах ринкових змін.

Ключові слова: маркетинг, логістика, стратегія, стратегічний менеджмент, цілі організації, узгодження стратегій.

Annotation. Currently, the dynamics of the development of the scientific foundations of management, marketing, and logistics do not allow us to consider the processes that unfold within the scope of the research of these sciences separately. The dominance of a systemic approach in modern scientific thought repeatedly reaffirms the thesis regarding the competitiveness of the idea of harmonizing, coordinating, and complementing business strategies based on an interdisciplinary approach, taking into account the complex nature of internal system interactions and external relationships.

Regardless of the nature of a company's activities, the combination of individual strategies yields tangible results due to the manifestation of a synergistic effect, where the whole becomes greater than just the sum of its parts. In this article, we aim to illuminate the theoretical foundations for the development of one possible direction for aligning a company's strategies – achieving complementarity between marketing and logistics strategies. A review of scientific sources indicates that the complementarity of these strategies, directly or indirectly, is recognized as a key to the success of companies operating in industries where the construction of supply chains and interaction with customers and partners play a decisive role. Despite numerous empirical studies confirming the importance of the complementarity of marketing and logistics strategies, the theoretical dimension of this concept remains underexplored.

The article explores the formation of the conceptual framework for achieving complementarity between marketing and logistics strategies, which is the key to implementing a systemic approach in achieving organizational goals. The concepts of strategy, complementarity are examined, and the structure of the concepts of marketing and logistics strategies is decomposed. Based on the results of the research, a new definition of the concept of

"complementarity of marketing and logistics strategies" is formulated, emphasizing a systemic approach to achieving the company's goals, strengthening competitiveness, and resilience in the face of market changes.

Keywords: marketing, logistics, strategy, strategic management, organizational goals, alignment of strategies.

Вступ

На сьогоднішній день динаміка розвитку наукових підстав менеджменту, маркетингу і логістики не дозволяє розглядати відокремлено процеси, що розгортаються у рамках предмету дослідження цих наук. Домінування системного підходу у сучасній науковій думці раз за разом утворює тезу щодо конкурентоздатності ідеї гармоніювання, взаємоузгодження і взаємодоповнення стратегій діяльності підприємства на засадах інтердисциплінарного підходу з урахуванням складного характеру внутрішньосистемних і зовнішніх взаємодій.

Безвідносно до характеру діяльності підприємства, поєднання окремих стратегій дає відчутний результат у зв'язку з проявом синергійного ефекту, коли ціле стає більшим, ніж просто результатом взаємодії складових. У цій статті ми маємо на меті висвітлити теоретичні підстави для розвитку одного з можливих напрямків узгодження стратегій підприємства – досягнення комплементарності стратегій маркетингу та логістики. Огляд наукових джерел [1-15] свідчить, що прямо чи опосередковано комплементарність цих стратегій визнається важливою запорукою успішності підприємств, які належать до галузей, де визначальну роль відіграють вибудування ланцюгів постачання і взаємодія з клієнтами та контрагентами. Попри наявність численних емпіричних досліджень, що підтверджують важливість комплементарності стратегій маркетингу і логістики, у теоретичному вимірі обмежено дослідженим залишається відповідне поняття.

Таким чином, *метою даної статті* є обґрунтувати поняття комплементарності стратегій маркетингу та логістики.

Результати

Як довів первинний огляд наукових джерел, термін «комплементарність» по відношенню до процесу поєднання маркетингової і логістичної діяльності у наукових дослідженнях уживається вкрай рідко. Чітке визначення ключової дефініції, що вказує на предмет дослідження є вимогою повноти дослідження, що дозволяє ідентифікувати подальші вектори аналітичної роботи і формулювання рекомендацій, придатних для практичного впровадження в управлінні підприємствами.

Термін «комплементарність» походить від латинського «complementum» – доповнення і застосовується у різних науках – біології, математиці, фізиці, а також соціально-поведінковій групі наук. У економіці термін поширений у зв'язку з розвитком теорії взаємодоповнюваних і взаємозамінних товарів і послуг.

Поняття комплементарності стратегії маркетингу та логістики залишається на сьогоднішній день несформульованим. У опорній праці Крикавського, Є. В. та Якимішин, Л. Я. визначення поняття не пропонується, натомість фігурує заувага щодо відповідності термінів «взаємоузгодженість» і «комплементарність» [1, С. 21]. З урахуванням синонімічної бази («взаємоузгодженість», «взаємодоповнюваність»), пошук з застосуванням спеціалізованого інструментарію системи Google та Google Academy доводить відсутність альтернативних визначень досліджуваного поняття.

Розпочнемо аналіз з терміну «стратегія». Цей термін походить з давньогрецької мови (στρατηγία, stratos – військо і ago – веду) і дослівно означає полководець, а у більш пізніх значеннях – «мистецтво полководця». Термін «стратегія» має чіткі історичні корені. У військовій справі, термін спочатку вживався для позначення планів та тактик, що стосуються дій на великій території або довгострокових кампаній. Античні стратеги, такі як Александр Македонський та Ганнібал, демонстрували свої майстерність в розробці та реалізації воєнних стратегій.

З часом, поняття «стратегія» здобуло широке застосування у різних сферах життя, включаючи політику, соціальні науки, управління проектами та інші галузі, де планування та розробка довгострокових дій та цілей мають велике значення. На сьогодні у воєнній справі стратегія зазвичай застосовується для позначення процесів планування військових операцій, стратегічних маневрів та здобуття перемог. У бізнесі ж термін використовується для опису планування та реалізації діяльності підприємства або організації з метою досягнення своїх цілей та забезпечення конкурентоспроможності на ринку і може стосуватися різних аспектів, таких як ринкова позиція, продуктовий асортимент, ціноутворення, маркетингові підходи, розвиток та інвестиції, залучення талановитих кадрів тощо.

Стратегія є комплексним планом або набором довгострокових дій та рішень, спрямованих на досягнення певних цілей або результатів в умовах невизначеності та зміни. Це загальна концепція або рамка, яка орієнтує дії та ресурси з метою створення конкурентної переваги, забезпечення успіху або виконання стратегічно важливих завдань. Безперечно, для цілей нашого дослідження більш важливим є розуміння стратегії у організаційному, підприємницькому вимірі, а відтак – у вимірі маркетингу і логістики.

Як слушно зазначає О. В. Кравченко, поняття стратегії є базовим у теорії стратегічного управління, оскільки саме вона є об'єднуючим механізмом цілей можливостей (потенціалу) та умов (зовнішнього середовища) [2, С. 1]. Стратегічний менеджмент представляє собою досить обширний пласт знань про стратегію підприємництва у всіх її аспектах. На найвищому рівні абстракції тлумачення поняття стратегії зводиться до визначення низки ключових елементів, загальних для широкого різноманіття стратегій, які зустрічаються у підприємницькій діяльності. Так, Страшинська, Л. В., докладно проаналізувавши іноземні і українські підходи до визначення поняття стратегії стверджує: «економічна стратегія – це ділова концепція організації на певну стратегічну перспективу, що представлена у вигляді довгострокової програми дій, які спроможні реалізувати дану концепцію та забезпечити організації конкурентні переваги в досягненні цілей. При цьому вирішальним елементом розробки та реалізації стратегії – є цільова орієнтація у використанні ресурсів організації, що у кінцевому результаті, приводить до створення конкурентних переваг для організації» [3, С. 10]. Д. А. Ломоносов, провівши системний аналіз 14 підходів до визначення поняття «стратегія» пропонує наступне: «Стратегія – це послідовність дій, спрямованих на досягнення наперед визначених довгострокових цілей та вирішення поточних завдань, що постають у процесі їх здобуття під впливом зовнішнього середовища, з використанням при цьому існуючих можливостей. Стратегія враховує зміни зовнішнього середовища, котрі можуть вплинути на рівень досягнення поставлених цілей та забезпечує завчасну й адекватну реакцію на них при використанні усіх наявних ресурсів» [4, С. 158]. Вдале і лаконічне визначення стратегії пропонує Г. Почепцов: «Стратегія структурує майбутнє, у такий спосіб здійснюючи оптимальний перехід до нього» [5, С. 5].

У контексті акцентування на майбутніх станах видається доцільним таврувати поняття «стратегія» таким, що знаходиться на високому рівні абстракції. Це означає, що крім явних елементів, які можливо вивести з пропонованих визначень на підставах лексико-семантичного аналізу, ми не можемо з певністю стверджувати про зміст категорії «стратегія» у її прикладній об'єктивації. У зв'язку з цим не дивно, що дослідження у сфері стратегії бізнесу тяжіють до конкретизації об'єкта управління. Так, на рівні стратегічного менеджменту найбільш поширеним предметом дослідження стає стратегія розвитку підприємства, у поняття якої, приміром, Василюга, С. М. вкладає значення «метастратегії суб'єкта господарювання», суть якої полягає у описі поведінки на рівні динамічного процесу зміни стратегій для забезпечення ефективності діяльності підприємства, в умовах обмеженості ресурсів і мінливих умов середовища [6, С. 124]. Гудзь О.І. під стратегією розвитку підприємства пропонує розуміти довгостроковий та гнучкий план інноваційного спрямування з відповідним рівнем ризику, що базується на детальному аналізі внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, залежить від людських чинників та потребує інвестицій для

досягнення ефективних результатів, підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства [7, С. 350].

Виходячи з одержаних результатів проведеного теоретичного аналізу, можемо з певністю стверджувати, що:

а) існує певна множина стратегій, які описують вектор довгострокової діяльності усіх підсистем підприємства;

б) суб'єктом генерування стратегій є управлінська ланка, відповідальна за формування і узгодження окремих стратегій – стратегічний менеджмент;

в) розмежування стратегій вимагає врахування ключових ознак, що відокремлюють один підрозділ від іншого, а якість такого розмежування впливає на ефективність довгострокової діяльності підрозділу;

г) в умовах мінливості зовнішнього середовища цінність стратегії та результативність стратегічного менеджменту полягає у здатності досягнути поставлених стратегічних цілей у супереч можливим перешкодам.

З урахуванням зазначеного, розглянемо поняття стратегії маркетингу і логістики.

Готь, О. Я., Бондаренко, С. М. стверджують, що стратегія підприємства описується за допомогою чотирьох елементів: стратегічних цілей, сфери діяльності, способу здобування конкурентної переваги та функціональних стратегій [8]. Описуючи стратегії маркетингу і логістики, звернемо увагу на ці чотири елементи, а також доповнимо їх параметрами: а) можливості розмежування; б) часу; в) ідентифікації суб'єкта розробки і реалізації; г) гнучкості.

Розглянемо спершу поняття стратегії маркетингу. Притримуючись заздалегідь визначеного порядку дослідження, ми повинні виробити методичний підхід, який дозволить співставити поняття стратегії маркетингу та логістики і вивести, зрештою, визначення поняття їх комплементарності. Зважаючи на те, що у більшості праць українських вчених здебільшого спостерігається підхід щодо отождолення понять маркетингової стратегії і стратегії маркетингу; при цьому часовий аспект виявляється не завжди очевидним, а у загальному визначення збігається з пропонованим у праці Rajan Varadarajan [9], ми послуговуватимемось вихідним визначенням стратегії маркетингу як *загального плану організації, що визначає її стратегічні цілі та цінності, загальні принципи і пріоритети маркетингової діяльності, стратегічні підходи до вирішення питань взаємодії з споживачами, ринками та конкурентами*. Співвідносячи стратегію маркетингу і маркетингову стратегію ми припускаємо, що остання *формується на більш низькому, тактико-оперативному рівні управління, фокусується на реалізації та впровадженні стратегії маркетингу і досягненні конкретних, вимірних та короткотермінових маркетингових цілей організації, визначає та конкретизує дії у відповідності до зміни внутрішніх та зовнішніх обставин*.

Окреслені міркування узгоджуються з поточними підходами до визначення поняття маркетингової стратегії і, тим не менш, не виключають гармонійної єдності системи стратегічного маркетингу, що інтегрує стратегії різних рівнів – як вищого (що стосується, очевидно, стратегії маркетингу та ринкової стратегії), так і оперативного та тактичного. Більше того, у рамках стратегічного маркетингу як системної управлінської діяльності проявляються чіткі зв'язки з іншими напрямками діяльності та управління організаціями. Формування стратегії маркетингу опирається на інформаційні потоки, що надходять як з середини, так і ззовні організації; зміна стратегії маркетингу відбувається під тиском внутрішніх і зовнішніх обставин, оскільки організація завжди діє в умовах обмежено прогнозованого середовища.

Таким чином, з урахуванням визначених елементів та параметрів сформуємо наступну таблицю, що характеризує поняття «стратегія маркетингу» (таб. 1).

Таким чином, можемо запропонувати наступне визначення поняття «стратегія маркетингу» – це довгостроковий, гнучкий план дій для досягнення конкурентної переваги та задоволення потреб споживачів, що охоплює ринковий аналіз, сегментацію ринку, розробку продукту, ціноутворення, канали збуту та просування, базується на аналізі зовнішнього та внутрішнього середовища

підприємства, враховуючи переваги та можливості, а також слабкі сторони та загрози і розробляється на довгостроковий період з передбаченням запасу гнучкості для коригування залежно від ринкових умов; суб'єктом розробки і реалізації стратегії є маркетинговий відділ, який взаємодіє з іншими відділами для успішної реалізації цілей.

Таблиця 1

Структура поняття «стратегія маркетингу»

Складова	Опис
Стратегічні цілі	Довгострокові цілі та напрямки розвитку маркетингової діяльності, спрямовані на досягнення конкурентної переваги та задоволення потреб споживачів.
Сфера діяльності	Планування та організація маркетингової діяльності, включаючи ринковий аналіз, сегментацію ринку, позиціонування продукції, просування та ціноутворення.
Спосіб здобування конкурентної переваги	Орієнтований на унікальність та цінність пропозиції продукту, ефективний збут, створення сильного бренду та взаємодію зі споживачами.
Функціональні стратегії	Включає маркетингову стратегію продукту, ціни, розподілу та просування (маркетинговий мікс) для досягнення мети компанії.
Міра автономності	Стратегія маркетингу має бути згодована з загальними стратегічними цілями підприємства, але може мати свою специфіку та гнучкість у реалізації.
Параметр часу	Розробляється на довгостроковий період, зазвичай на 3-5 років, з можливим переглядом та коригуванням залежно від ринкової ситуації.
Суб'єкт розробки і реалізації	Маркетингову стратегію розробляє та впроваджує маркетинговий відділ чи команда підприємства.
Міра гнучкості	Стратегія маркетингу може бути гнучкою, здатною змінюватися та адаптуватися до змін у ринкових умовах та споживчих попиту.

Сформовано автором

Переходячи до визначення поняття «стратегія логістики» відзначимо наступну закономірність. На відміну від термінологічних дискусій щодо маркетингової стратегії/стратегії маркетингу, у випадку логістики ученими найчастіше застосовується поняття логістична стратегія.

Узагальнюючи предметну сферу логістики, слід відзначити, що це система управління та організації потоків матеріальних, інформаційних та фінансових ресурсів в процесі виробництва, постачання та дистрибуції товарів і послуг. Метою логістики є забезпечення ефективної та оптимальної роботи ланцюжків постачання, зменшення витрат, підвищення рівня обслуговування клієнтів та збільшення загальної конкурентоспроможності підприємства. Логістика включає планування, координацію, контроль та оптимізацію всіх етапів ланцюжка постачання, від початкового виробництва до кінцевого споживання. Це комплексний підхід, що передбачає злагоджену діяльність різних підрозділів підприємства та зовнішніх партнерів з метою оптимізації всього логістичного процесу.

Аналізуючи практику логістичної діяльності підприємств, ми зауважили що логістика так само як маркетинг має оперативне та стратегічне вираження; при цьому у зв'язку з специфікою і об'єктивним системним характером логістичних процесів останнє здебільшого проявляється чіткіше. З цього приводу наведемо твердження В. Алькема стосовно того, що «Логістична діяльність як система повинна функціонувати і розвиватись в напрямку вектора досягнення визначеної для неї

менеджментом організації цілі і досягати її не зважаючи на наявність дестабілізуючих чинників середовища її функціонування» [10, С. 76].

Поряд з цим, нерідко спостерігається дифузія визначень стратегії логістики у глобальному і операційному аспектах. Черленяк, І. І., Агій, Я. Ю. досить чітко вказують на те, що завдання логістичної стратегії фірми – «управляти на перспективу» розвитком змістового наповнення оперативної логістичної діяльності фірми [11]. Тим не менш, наприклад, Кучмеєєв О. О. наголошуючи, що Логістична стратегія реалізується як динамічна інституціоналізація технологій прийняття рішень та образів еволюційних цілей підприємства, які спрямовують розвиток логістичної системи підприємства, далі, у цьому ж дослідженні, пропонує тлумачити логістичну стратегію як «сукупність дій, рішень та методів комплексного управління підприємством, а саме: управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками» [12, С. 73].

Застосовуючи такий само методичний підхід як і у випадку поняття стратегії маркетингу, охарактеризуємо поняття стратегії логістики (таб.2).

Таблиця 2

Структура поняття «стратегія логістики»

Складова	Опис
Стратегічні цілі	Довгострокові мети і спрямованість логістичних дій на досягнення цих цілей.
Сфера діяльності	Організація та управління потоками матеріальних, інформаційних та фінансових ресурсів у процесі виробництва, постачання та дистрибуції.
Спосіб здобування конкурентної переваги	Використання оптимальних логістичних процесів, які дозволяють підприємству підвищити ефективність, знизити витрати та покращити обслуговування клієнтів.
Функціональні стратегії	Створення оптимальних рішень на різних логістичних рівнях (наприклад, управління запасами, транспортна логістика, складське управління і т. д.).
Міра автономності	Ступінь, до якого логістичні процеси можуть діяти самостійно без постійної контролю з боку верхнього рівня управління.
Параметр часу	Визначення термінів і горизонтів планування та реалізації логістичних стратегій.
Суб'єкт розробки і реалізації	Управлінські кадри підприємства, які забезпечують розробку та впровадження стратегії логістики.
Міра гнучкості	Здатність адаптувати логістичні процеси до змінних умов ринку та бізнес-середовища.

Сформовано автором

Відтак запропонуємо визначення поняття «стратегія логістики» – це систематичний та довгостроковий план дій, спрямований на досягнення стратегічних цілей підприємства в сфері організації та управління матеріальними, інформаційними та фінансовими ресурсами під час виробництва, постачання та дистрибуції, що охоплює різні логістичні рівні, такі як управління запасами, транспортна логістика, складське управління та ін., базується на аналізі внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства і допускає гнучкість та автономності в прийнятті рішень для забезпечення довгострокового підвищення ефективності, зниження витрат і поліпшення обслуговування клієнтів для конкурентоспроможності та стійкого розвитку підприємства у мінливому ринковому середовищі.

Переходячи до останнього етапу дослідження понятійно-категорійного апарату, зупинимось на питанні комплементарності.

Комплементарність – це взаємодоповнюваність, взаємозалежність або взаємодія між різними елементами, процесами або об'єктами, які доповнюють один одного та працюють разом для досягнення певної мети або результату. У контексті бізнесу та економіки, цей термін використовується для опису ситуацій, коли дії, продукти, послуги або ресурси одного підприємства або суб'єкта діяльності підтримують, посилюють або розширюють дії, продукти, послуги або ресурси іншого підприємства або суб'єкта діяльності, що призводить до взаємовигідного результату для обох сторін. Комплементарність є важливим поняттям в стратегічному управлінні, маркетингу, логістиці, економіці та інших сферах діяльності, де спільна дія або співпраця може покращити взаємодію, збільшити ефективність і досягти синергетичного ефекту.

У суто прикладному аспекті у науковому полі слід відзначити поширене застосування терміну «комплементарність» для позначення взаємодоповнюваних товарів чи експортно-імпорتنих товарних потоків (див., наприклад, [13]). Тим не менше, як доводить поглиблене теоретичне дослідження, зміст поняття комплементарності суттєво ширший і розкривається крізь призму методології науки.

Грунтовне дослідження комплементарності як наукової парадигми провів В. С. Колтун, акцентуючи на тому, що "концепція комплементарності виходить з того, що множина організацій, або послуг, або теорій, ґрунтуючись на різних системах відносин, взаємно доповнюють одна одну і можуть бути використані для побудови системи більш високого рівня [14, С. 107].

Корнівська В. О. вказує на комплементарність як результат і ознаку синергійного ефекту: «Історичний аналіз показує тісний комплементарний зв'язок фінансового та реального секторів економіки, що найбільш повно та багатогранно проявляється в капіталістичній економіці, в якій синергетичний ефект від взаємодії фінансових і реальних економічних процесів збільшувався через інноваційний розвиток, економічне зростання, соціальний добробут» [15, С. 375].

За результатами проведеного теоретичного дослідження, доходимо висновку, що комплементарність стратегії маркетингу та логістики – це взаємодоповнюваність та взаємодія між стратегічними планами та діями, спрямованими на досягнення маркетингових та логістичних цілей підприємства. Вона передбачає узгоджений підхід до забезпечення взаємної підтримки та оптимізації процесів, що забезпечують поставку та реалізацію товарів чи послуг на ринку, з урахуванням вимог споживачів та ефективного використання ресурсів.

Комплементарність між маркетинговою та логістичною стратегіями сприяє збільшенню конкурентоспроможності підприємства, оптимізації ланцюга поставок та покращенню обслуговування клієнтів. Взаємодія між цими двома стратегіями дозволяє відповідати на зміни на ринку, ефективно адаптуватися до змін споживчого попиту, вдосконалювати процеси доставки, зберігання та розподілу продукції, а також просувати та рекламувати товари та послуги з урахуванням потреб клієнтів і особливостей ринкових умов.

Застосування комплементарної стратегії маркетингу та логістики в процесі діяльності підприємства допомагає забезпечити оптимальне використання ресурсів, зниження витрат та підвищення ефективності всієї ланки виробництва та розподілу продукції, що сприяє досягненню стратегічних цілей підприємства та збереженню його конкурентного переваги на ринку.

Таким чином, можемо запропонувати наступне визначення поняття «комплементарність стратегії маркетингу та логістики» – це взаємодоповнюваність та взаємодія між стратегічними планами та діями, спрямованими на досягнення маркетингових та логістичних цілей підприємства, що передбачає узгоджений підхід до забезпечення взаємної підтримки та оптимізації процесів, зокрема у поставках, реалізації та обслуговуванні клієнтів, з урахуванням вимог споживачів та ефективного використання ресурсів і сприяє зміцненню конкурентоспроможності підприємств, оптимізації ланцюга поставок та покращенню обслуговування, забезпечуючи досягнення стратегічних цілей і успішну адаптацію до ринкових змін.

Висновки

За результатами проведеного дослідження доведено, що досягнення комплементарності стратегії маркетингу та логістики є важливим завданням стратегічного менеджменту, виконання якого залежить від чіткого формулювання базових елементів понятійно-категорійного апарату. У ході дослідження на теоретичному рівні обґрунтовано структуру і зміст понять стратегій маркетингу і логістики і сформульовано підсумкове визначення поняття «комплементарність стратегії маркетингу та логістики» з акцентом на системний підхід у досягненні цілей підприємства, зміцнення конкурентоспроможності і стійкість в умовах ринкових змін.

Перспективним напрямком подальших досліджень є поглиблення методологічних засад досягнення комплементарності стратегії маркетингу та логістики.

Список використаних джерел

1. Крикавський Є. В., Якимишин Л. Я. Комплементарність стратегій маркетингу та логістики в ланцюгу поставок товарів повсякденного попиту. Маркетинг і цифрові технології. 2018. Вип. 2(1). С. 21-32. URL: http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/7437/1/2_1_2018_21-32.pdf
2. Кравченко О. В. Поняття стратегії розвитку підприємства. URL: http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/kravchenko_023.pdf.
3. Страшинська Л. В. Теоретико-методологічні підходи до визначення економічної стратегії як категорії економічної науки. URL: <https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12002/1/Theoretical.pdf>. Ломоносов, Д. А.
4. Ломоносов Д. А. Сутність поняття "стратегія" та його відмінності від тактики й оперативних дій. Економічні інновації. 2011. URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/67073/22-Lomonosov.pdf?sequence=1>
5. Почепцов Г. Стратегія як мистецтво і особливий вид аналітики. 2004. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/pocheptsov_strategia.pdf.
6. Василюк С. М. Поняття стратегії розвитку підприємства. Економіка та держава. 2020. №1. С. 121-125. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2020/24.pdf.
7. Гудзь О. І. Стратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація. Економічний журнал Мукачівського державного університету. 2018. № 18. С. 346–352. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/48.pdf
8. Готь О. Я., Бондаренко С. М. Стратегія підприємства як чинник його конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2017. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5660>.
9. Varadarajan, Rajan. Strategic marketing, marketing strategy and market strategy. AMS Review. 2015. No 5. DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s13162-015-0073-9>.
10. Алькема В. Парадигма управління логістичною діяльністю сучасних організацій. Вчені записки Університету «КРОК». 2022. Вип. 2(66). С. 73–86. DOI: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-73-86..>
11. Черленяк І. І., Агій Я. Ю. Побудова ефективної стратегії управління логістичною системою фірми як джерело конкурентних переваг. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. 2016. №1. С. 184-190. URL: http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvmdue_2016_1_32.pdf.

12. Кучмесєв О. О. Особливості побудови стратегії управління логістичною системою торговельного підприємства. 2018. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_2_2018ua/16.pdf.
13. Макогін З. Я. Комплементарність структури українсько-китайських економічних відносин. Науково-технічна інформація. 2012. № 2. С. 24-31. URL: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Makogin/Kaf_MEV_Stattya_4.pdf.
14. Колтун В. С. Комплементарність як парадигма місцевого самоврядування: методологічний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 4. С. 104-108. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2015/22.pdf.
15. Корнівська В. О. Історична комплементарність реального та фінансового секторів економіки. Бізнес Інформ. 2017. № 10. С. 370-376. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_10_59.